

எட்டுத்தொகை நூல்களில் காணலாகும் பண்டமாற்று வணிகம்
முனைவர் மா. சண்முகப்பிரியா
கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை,
புரட்சித்தலைவி அம்மா அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
பல்லடம், திருப்பூர் - 641 664
அலைபேசி : 9095606080

Abstract :

The Tolkappiyam divides the lands of ancient Tamil Nadu into five regions: Kurinji, Mullai Marutham, Neithal, and Palai, and describes their topography, the people living there, their food, the deity worshipped, the crop, the drum, and their profession, etc. The Tolkappiyam defines fourteen types of themes. In the Sangam period society, there were industrial systems suitable for the land groups. Products obtained through agriculture, products naturally grown in the mountains, handmade mats, baskets, yogurt, buttermilk, butter, salt, fish, and carob were transported from one land to another and traded in a barter system. The barter system of Tamil Nadu at that time has been clearly recorded in the Sangam literature. The aim of the article is to reveal the data on barter trade that can be found in the eight volumes of texts.

Key Words : Tholkappiyam - kurinji - Mullai - Marudham - Neithal

பண்டைய தமிழ்நாட்டின் நிலப்பகுதிகளை குறிஞ்சி, முல்லை மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்தாகப் பகுத்து அவற்றின் நிலஅமைப்பு அங்கு வாழும் மக்கள், அவர்களின் உணவு, வழிபடும் தெய்வம், பண், பறை, தொழில் முதலான பதினான்கு வகையான கருப்பொருள்களை தொல்காப்பியம் வரையறுத்துக் கூறுகிறது. சங்க கால சமுதாயத்தில் நிலப்பிரிவினருக்கு ஏற்ற தொழில் முறைகள் இருந்துள்ளன. வேளாண்மை மூலம் கிடைத்த பொருட்கள், மலையில் இயற்கையாக விளைந்த பொருட்கள், கைத்தொழிலாக செய்யப்பட்ட பாய், கூடை, தயிர், மோர், வெண்ணெய், உப்பு, மீன், கருவாடு போன்ற பொருட்களை ஒரு நிலத்திலிருந்து கொண்டு சென்று மற்றொரு நிலத்தில் பண்டமாற்று முறையில் வணிகம் செய்துள்ளனர். அன்றைய தமிழகத்தின் பண்டமாற்று முறையினை சங்க இலக்கியங்கள் தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளன. அதன் வழி எட்டுத்தொகை நூல்களில் காணலாகும் பண்டமாற்று வணிகம் குறித்த தரவுகளை வெளிக்கொணர்வதே கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பண்டமாற்று வாணிகம்

பணத்தைப் பயன்படுத்தாமல் பொருள்களின் பரிமாற்றம் வழி நேரடியாக நிகழும் வாணிப முறையே பண்டமாற்று முறையாகும். இது தொன்மையான முறையாகும். இன்று நாம் பண்டமாற்று வணிக முறைகளைத் தமிழக கிராமங்களில் காண முடிகிறது .

நற்றிணையில் பண்டமாற்று முறை

எட்டுத்தொகை இலக்கியங்களான நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு, புறநானூறு ஆகியவற்றில் பண்ட மாற்று செய்திகள் மிக விரிவாக பேசப்பட்டுள்ளன. நற்றிணையில் மருத நிலத்தை

சேர்ந்த உப்பு வணிகர்கள் தம்முடைய நிலத்தில் விளைந்த வெண் நெல்லை கொடுத்து நெய்தல் நிலப்பகுதியில் உப்பை பெற்று வந்த செய்தியை,

“தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து
பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி”

(நற். 183 : 1-2)

என்னும் பாடல் அடிகளால் அறியலாம். இதில் கொள்ளை என்கிற சொல் கொண்டும் கொடுத்தும் செய்யப்படும் வணிகத்தை உணர்த்துகின்றது.

நெய்தல் நிலத்தில் பரதன் கடலில் பிடித்த மீன்களே பரதநில மக்கள் மாற்றியதை

‘இனிது பெறு பெருமீன் எளிதிற் மாறி’ (நற். 293 : 3)

என்னும் பாடலால் அறியலாம்.

சங்க கால தமிழர் அன்றாட தேவைகளான தானியங்கள், உப்பு, தயிர் மீன், இறைச்சி முதலான பொருட்களைப் பண்டமாற்று முறையில் பெற்றுக் கொண்டனர். இடையர் பாலை கொடுத்து அதற்கு ஈடாக தானியத்தை பெற்றுக் கொண்டனர் என்பதை,

“பாலோடு வந்து கூழொடு பெயரும்
ஆடுடை இடைமகன் சென்னிச்
சூடிய எல்லாம் சிறுபசு முகையே” (குறுந். 221)

எனும் பாடல் அடிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. உப்பை மாற்றி வெண்ணெய் பெற்றதை,

“..... யாயும்
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய
உப்புவிளை கழனிச் சென்றனர்”. (குறுந். 269)

என்னும் வரிகள் காட்டுகின்றன.

கொல்லிமலையில் காந்தள் மிகுந்த நாட்டில் உள்ள சிறுகுடிமக்கள் அருவியை சார்ந்து இருக்கும் நிலத்தில் ஐவகை நெல் விதைத்து உழவுத் தொழில் செய்து வந்தனர். அவர்கள் பசியால் வாடும் நிலை வந்தபோது தம்மிடம் இருக்கும் யானை கொம்பினை விற்று உணவுப் பொருளினை பெற்றனர்.

“அருவிப் பரப்பின் ஐவமை வித்திப்
பருஇலைக் குளவியொடு பசுமரல் கட்கும்
காந்தள்அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்தென” (குறுந். 100 : 1-3)

எனும் கபிலர் பாடலால் அறிகிறோம்.

அகநானூறில் பண்டமாற்று முறை

பண்டமாற்று முறையில் நடைபெற்ற வணிகத்தில் பெரும்பாலும் பெண்கள் ஈடுபட்டதாக குறிப்புகள் அகநானூற்றில் காணப்படுகின்றன.

“காதல் கோள் உமணர் காதல் மடமகள்
சில்கோல் எல் வலை தெளிர்ப்ப வீதி

நெல்லின் நேர விண்கல் ஒப்பென

சேரி விலை மாறு கூறலின்” (அகம். 140 : 5-8)

ஊர் தெருக்களில் உப்பு பெற்ற உமணப்பெண் நெல்லுக்கு அதை மாற்றியதை அம்முவனார் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் நெல்லின் அளவுக்கு உப்பு விற்கப்பட்டது என்பதால் உப்பின் மதிப்பும் உயர்ந்த பொருளாக மதிக்கப்பட்டதும் விளங்கும். இதனை பின்வரும் பாடலும் உறுதி செய்கிறது.

“நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர்!

கொள்ளீ ரோஎனச் சேரிதொரும் நுவலும் (அகம். 390 : 8-9)

காவிரி ஆற்றின் மடுவில் பிடித்த வாளை மீன்களுக்கு மாற்றாக நெல்லை ஏற்காமல் கழற்சிக்காய் அளவிலான முத்துக்களையும் ஆபரணங்களையும் பண்டமாற்று பெற்ற செய்தியை அகம் 126 (11-12) பாடல் தெரிவிக்கிறது.

“பழஞ்செந் நெல்லின் முகவை கொள்ளாள்

கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன்கலம் பெறாஉம்” (அகநானூறு -126)

தமிழர்கள் மரக்கலங்களில் பொன்னைக்கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு மிளகை ஏற்றிச் சென்றதை,

“யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம்

பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும்

வளம்கெழு முசிறி” (அகம். 149 : 9-11)

எனும் பாடலும் புலப்படுத்துகின்றது.

உப்பை கொடுத்து வாங்கிய நெல்லை கொண்டு வெண்மையான சோறு சமைக்கப்பட்டதை அகம் 60 ஆம் பாடல் தெரிவிக்கிறது.

சங்கத் தமிழர்களின் சிறப்பான நுகர் பொருளாக மது விளங்கியது. பண்டமாற்றில் மதுவும் இடம்பெற்று இருந்ததையும் யானை கொம்பை கொடுத்து கள் வாங்கியதையும் அகநானூறு 245 (10-12) பாடல் காட்டுகிறது. மீன்பிடித்த போது கிடைத்த முத்தைக் கொடுத்து கள் வாங்கியதை அகம் 296 (8-9) பாடல் காட்டுகிறது

“பசுமீன் தொடுத்த வெண்ணெல் மாஅத்

தயிர்மிதி மிதவை ஆர்த்துவம் நினைக்கவே”(அகம். 340 : 14-15)

என்னும் பாடலால் அறியலாம்.

ஐங்குறுநூறில் பண்டமாற்று முறை

உணவு பொருளான மீன் பண்டமாற்றில் இடம்பெற்று இருந்ததையும் உப்பும் நெல்லும் சமமாக மதிக்கப்பட்ட நிலையில் மீன் நெல்லை விட கூடுதலான மதிப்பு பெற்றிருந்ததை,

‘அம்சில் ஒதி அசை நடைப் பாண்மகள்

சில்மீன் சொரிந்து பல் நெற்பெற உம் (ஐங்.149 : 1-2)

என்னும் ஐங்குறுநூற்று செய்யுளடிகள் விளக்குகின்றன.

பாணர் குடி பெண்ணன் இன்சுவை மிக்க கெடிற்று மீனுக்குப் பதிலாக பெரும்பயிறு பெற்றதை ஐங்குறுநூற்றுச் செய்யுள் குறிப்பிடுகிறது

பாணர்கள் நீர் நிலைகளில் வலை வீசியும் தூண்டிலிடும் பிடித்த மீன்களை பாண் மகளிர் மருத நிலத்தில் விளைந்த பயிற்றுக்கும் தானியத்திற்கும் மாற்றினார்கள் என்பதை,

“..... பாண்மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த

அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள்

அரிவாள் பெரும் பயிறு நிறைக்கும் ஊர (ஐங். 47 : 1-3)

மற்றும்

“ வளைவல் பாண்மகன் வால் ஆயிற்று மடமகள்

வாராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள்

யாண்டுகழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர! (ஐங். 48 : 1-3)

என்னும் பாடல் வரிகளின் மூலம் அறியலாம்

புறநானூற்றில் பண்டமாற்று முறை

வேட்டைத் தொழிலை மேற்கொண்டு காட்டில் வாழும் வேட்டுவர் மானிறைச்சிக்கு மாற்றாக நெல்லையும் ஆயர்குல மகளிர் தயிருக்கு மாற்றாக நெல்லையும் பெற்றுச் சென்றுள்ளனர் என்பதை,

“ கான் உறை வாழ்க்கை கதாநாய் வேட்டுவன்

மான் தசை சொறிந்த வட்டியும் ஆய்மகள்

தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய

ஏரின் வாழ்நர் பேரில் அரிவையர்

குளக் கீழ் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும்

தென்னம் பொருப்பன் நல் நாட்டுள்ளும்” (புறம். 33 : 1-6)

எனும் கோலூர்கிழார் பாடலால் தெரிய வருகிறது.

முடிவுரை

பண்டைக் காலத்தில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி முறையில் கடல் கடந்து வணிகத்தை தமிழர்கள் செய்திருப்பினும் உள்நாட்டு வணிகத்தில் பண்டமாற்று முறை வாணிகம் மிகப்பெரும் அளவு நடைபெற்று வந்துள்ளது. பண்டமாற்றில் பெரும்பாலும் உணவுப் பொருள்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. விதிவிலக்காக முத்துக்களும் அணிகலன்களும் காணப்படுகின்றன. நெல்லும் உப்பும் சமமாக மதிக்கப்பட்ட நிலையில் மீன் நெல்லின் மதிப்பை விட கூடுதல் மதிப்பு பெற்றிருந்தது. பண்டமாற்று வணிகத்தில் வாங்குவோர், விற்போர் பாகுபாடு இன்றி தேவையே முன் நிறுத்தப்பட்டது. பண்டமாற்று வணிகம் மக்களின் பொருளாதார தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ததுடன் வெவ்வேறு நிலப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மொழி மற்றும் கலாச்சார மாற்றத்திற்கும் வழிகோலியது என்று கூறின் அது மிகையன்று.

துணை நூற்பட்டியல்

1. அகநானூறு (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் இரா. செயபால் உரையாசிரியர்,

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

1. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிடெட் சென்னை.ஐந்தாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2013
2. ஐங்குறுநூறு (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி (உரையாசிரியர்), ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2017
3. நற்றிணை (மூலமும் உரையும்) - முனைவர் கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன், ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் 2017
4. குறுந்தொகை (மூலமும் உரையும்)- முனைவர் வி. நாகராசன், ஐந்தாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2013
5. புறநானூறு (மூலமும் உரையும்)- முனைவர் கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன், முனைவர் அ.விசுவநாதன்,ஆறாம் பதிப்பு - அக்டோபர் - 2017
